

ZAMONAVIY FANDA INGLIZ TILI SARQSHUNOSLIGI O'RNI VA AHAMIYATI

Olimova Dilafruz Olimjon qizi

Turan international university, Master of Linguistics Faculty
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214972>

Annotatsiya.

Ushbu tezisda ingliz sharqshunosligining zamonaviy fan rivojidadagi o'rni ko'rib chiqiladi. Sharq madaniyati, tillari va tarixiy jarayonlarini o'rganishning asosiy yo'nalishlari, uslubiy yondashuvlari va ularning ta'siri ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlarda ingliz sharqshunoslik usullaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Loyiha globallasuv sharoitida sharqshunoslikni yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sharqshunoslik, ingliz fani, metodologiya, fanlararo yondashuv, madaniy muloqot.

Zamonaviy sharqshunoslik gumanitar fanlarning salmoqli sohasi sifatida Sharqning madaniy, tarixiy va ijtimoiy merosini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tezis maqsadi Sharq jamiyatlarining xususiyatlarini, ularning dunyo bilan o'zaro ta'sirini va global tarixdagi o'ziga xos rolini tushunishga qaratilgan. Ingliz sharqshunosligi eng rivojlangan va nufuzli yo'nalishlardan biri sifatida sharq madaniyatlarini o'rganishga ilmiy yondashuvlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tarixan ingliz sharqshunosligi 19-asrda shakllangan bo'lib, bu uning uslub va maqsadlariga ta'sir qilgan. Bu davrda olimlarning asosiy vazifasi koloniyalarni boshqarish uchun sharq matnlari, tillari va urf-odatlarini o'rganish edi. Biroq, 20-asr o'rtalaridan boshlab, ayniqsa, Edvard Saidning "Sharqshunoslik" asari nashr etilgandan so'ng, Sharqni o'rganishga yondashuvlar tubdan qayta ko'rib chiqildi. Sharqshunoslik madaniyatlar o'rtasidagi muloqotga, stereotiplarni olib tashlashga, Sharq va G'arb an'analarini teng ravishda o'rganishga qaratilgan edi [1].

Ingliz sharqshunosligini o'rganishning zamonaviy ilm-fan, jumladan, o'zbek fani uchun ham dolzarbligi bir qancha omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, ingliz sharqshunosligi tilshunoslik, antropologiya, sotsiologiya va siyosatshunoslikni birlashtirgan fanlararo yondashuvlarni ishlab chiqishda yetakchilardan biri bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, uning uslub va talqinlari O'zbekiston madaniy merosini, jumladan, globallasuv sharoitida chuqur tahlil qilish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ingliz sharqshunosligining zamonaviy fandagi oʻrni va ahamiyatini tahlil qilish uning Oʻzbekistonda sharqshunoslik fanining rivojlanishiga taʼsirini ochib beradi. Bunday tadqiq nafaqat ingliz ilmiy yondashuvlarini oʻrganish, balki ularni milliy ilm-fan muammolarini, jumladan, Oʻzbekiston madaniy merosini asrab-avaylash va ommalashtirish masalalarini hal etishga moslashtirish imkonini beradi [2,3].

Ingliz sharqshunosligi tajribasini oʻrganish Oʻzbekiston milliy ilmiy anʼanalarini rivojlantirish va jahon kontekstiga integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

Ingliz sharqshunosligini tarixiy-tanqidiy tahlil qilish turli tarixiy davrlarda uning shakllanishi va oʻzgarishi jarayonini kuzatish imkonini beradi. Bu yondashuv sharqshunoslik metodologiyasi va amaliyotidagi oʻzgarishlarning sabablari, mazmuni va oqibatlarini oʻrganishga, ularning natijalarini tanqidiy fikrlashga qaratilgan.

Mustamlaka davrida ingliz sharqshunosligining shakllanishi (19-asr)

Ingliz sharqchiligi Britaniya imperiyasining shiddatli mustamlakachilik ekspansiyasi davrida vujudga kelgan. Bu davrda sharqshunoslik nafaqat akademik, balki amaliy vazifani ham bajardi:

Mustamlaka maʼmuriyati Hindiston, Misr va boshqa hududlar kabi bosib olingan hududlarni yanada samarali boshqarish uchun Sharq tillari, madaniyatlari va dinlari haqidagi bilimlardan foydalangan.

Asosiy eʼtibor Qurʼon, Vedalar, qadimgi fors yozuvlari va Xitoy klassiklari kabi matnlarni tarjima qilish va talqin qilishga qaratildi.

Sharqshunoslikning asosiy markazlaridan biri Oksford universiteti boʻlib, 19-asrda arab, fors va sanskrit kabi sharq tillarida dasturlar ishlab chiqqan [3].

Biroq, bu davrdagi tadqiqotlar koʻpincha Sharq madaniyatini qoliplash va ularni "ekzotik", "qoloq" deb koʻrsatish yoki "tsivilizatsiya missiyasini" talab qilishda ifodalangan sharqshunoslik yondashuvidan aziyat chekdi.

Sharqshunoslik inqirozi va uni qayta koʻrib chiqish (XX asr)

20-asr oʻrtalarida ingliz sharqshunosligida sharqshunoslikni, birinchi navbatda, Edvard Saidning sharqshunosligi (1978) orqali tanqid qilish bilan burilish davri boʻldi. Said quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratdi:

Sharqqa nisbatan buzilgan tasavvurni shakllantirgan sharqchilikning mustamlakachilik ildizlari.

Akademik tadqiqotlarda Sharq va Gʻarb oʻrtasidagi kuch nomutanosibligi, Sharq koʻpincha "boshqa" sifatida tasvirlangan - passiv, sirli va madaniy jihatdan Gʻarbdan past.

Sharqni o'z ovozi, avtonomligi va global jarayonlarga ta'siri bilan o'rganishga qaratilgan postkolonial tadqiqotlar kabi yangi usullarning rivojlanishiga turtki berdi .

Zamonaviy bosqich: fanlararo va madaniy muloqot (XXI asr)

Bugungi kunda ingliz sharqshunosligi soddalashtirilgan va stereotipik g'oyalardan uzoqlashishga intiladi. U quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: Sharq jamiyatlarini yanada kengroq tahlil qilish uchun tilshunoslik, antropologiya, sotsiologiya va siyosatshunoslikni birlashtiradi .

Madaniyatlar dialogi: asosiy e'tibor Sharq va G'arb o'rtasidagi o'zaro tushunish va almashinuvga qaratiladi.

Tadqiqotning globallashuvi: migratsiya, urbanizatsiya va iqlim o'zgarishi kabi global jarayonlarning Sharq jamiyatlariga ta'sirini o'rganish.

Ingliz sharqshunoslarining metodlarini tahlil qilish milliy sharoitni ham, zamonaviy jahon tendentsiyalarini ham hisobga oladigan milliy sharqshunoslik maktabini shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, ingliz sharqshunosligini tarixiy-tanqidiy tahlil qilish nafaqat uning rivojlanish jarayonini tushunish, balki uning yutuqlarini O'zbekiston ilm-fani rivojiga moslashtirish imkonini beradi [4] .

XULOSA

Ingliz sharqshunosligi mustamlakachilik davridagi Sharq madaniyatlarini instrumental o'rganishdan chuqur tushunish va madaniy muloqotga yo'naltirilgan fanlararo sohagacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tdi. Uning taraqqiyoti, ayniqsa, sharqshunoslikni tanqid qilish va Sharqni teng huquqli o'rganishga o'tish sharoitida jahon gumanitar fanlari rivojiga katta hissa qo'shdi. Sharq jamiyatlarini o'rganishda ingliz sharqshunosligining tarixiy-tanqidiy tahlil, matnshunoslik, madaniy va semiotik yondashuvlar kabi zamonaviy uslublari asosiy o'rin tutadi. Bu metodlar Sharq tillari, adabiyoti, tarixi va ijtimoiy tuzilmalarini chuqur o'rganish vositalarini taqdim etadi, ilmiy tadqiqotlar uchun yangi istiqbollar ochadi.

O'zbek fani uchun ingliz sharqshunosligining ahamiyati uning ilg'or yondashuvlarini milliy tadqiqotlarga moslashtirish imkoniyatidadir . Matn tahlili usullaridan foydalanish o'zbek mumtoz adabiyoti asarlarini, masalan, Alisher Navoiy ijodini zamonaviy ilmiy mezonlarni hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqish imkonini beradi. Fanlararo tadqiqotlar O'zbekistonning jahon tarixidagi o'rnini, jumladan, Buyuk Ipak yo'li merosini yaxshiroq tushunishga yordam beradi

Globallashuv sharoitida ingliz sharqshunoslik maktabi bilan hamkorlik o'zbek fanining jahon tadqiqot hamjamiyatiga integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda. Bu o'zaro hamkorlik nafaqat milliy sharqshunoslik an'alarini boyitibgina qolmay, balki O'zbekistonning Sharqning muhim madaniy va ilmiy markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baxtiozin L. R. Sharqshunoslikka kirish: Darslik. – Toshkent: Universitet, 2018. – 220 b.
2. Rahimov S. U. Sharq matnlari tarjimasining nazariy jihatlari. — Toshkent: TGIV, 2020. — 188 b.
3. Ismoilov D. X. Zamonaviy sharqshunoslikda sharqshunoslikning tanqidi. - Toshkent: O'zMU , 2022. - 198 b.
4. Makarov L.A. Ingliz sharqshunosligi tarixi. - Sankt-Peterburg: Aletheia , 2005. - 305 p.